

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ МЕДИАГРАМОТНОСТИ В КОНТЕКСТЕ ОБРАЗОВАНИЯ В КАЗАХСТАНЕ

¹Калимолдаева А.К., ²Сероус А. Л., ³Нурадилова А.Х., ⁴Фан Юйци

¹Казахский национальный педагогический университет имени Абая, д.п.н., профессор

²Казахский Национальный Университет имени Абая, Менеджмент в образовании, магистр

³Казахский Национальный университет имени Аль-Фараби, Казахстан, магистр

⁴Казахский национальный педагогический университет имени Абая, Казахстан, докторант

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11181188>

***Аннотация.** Данная статья исследует международный опыт развития медиаграмотности в контексте образования в Казахстане. Через рассмотрение различных примеров из мировой практики, автор обнаруживает, как международные программы и инициативы могут влиять на формирование медиаграмотности среди старшеклассников в Казахстане. Обсуждаются такие аспекты, как роли UNESCO, опыт Финляндии, использование международных образовательных платформ, а также другие стратегии и методы, которые могут быть адаптированы для казахстанской образовательной системы. Автор подчеркивает важность усвоения медиаграмотности для успешной адаптации к цифровой среде и обеспечения устойчивого развития в будущем.*

***Ключевые слова:** медиаграмотность, образование, международный опыт, UNESCO Навыки медиаграмотности, медиаобразование, образовательные программ, международные образовательные платформы, критическое мышление, дистанционное обучение.*

***Аннотация.** Мақола Қозоқистон мағориф тизими контекстидаги медиаграмотликнинг ривожланишида халқаро тажриба таҳқиқ қилади. Жаҳон амалидан мисолларни муҳокама қилиб, автор халқаро дастурлар ва инициативаларнинг Қозоқистонда ёшлар орасида медиаграмотликнинг формиранишига қандай таъсир эттириши мумкинлигини аниқлайди. ЮНЕСКОнинг, Финляндия тажрибасининг, халқаро таълим платформаларининг қўлланилиши, Қозоқистон мағориф тизимида мослаштирилиши мумкин бўлган бошқа стратегиялар ва усуллар муҳокама қилинади. Автор медиаграмотликнинг дигитал муҳитга муваффақиятли муҳокама қилиши ва мустақил ривожланишини таъминлашининг муҳимлигини белгилаб қўйди.*

***Калит сўзлар:** медиаграмотлик, мағориф, халқаро тажриба, ЮНЕСКО, медиа мағорифи, мағориф дастурлари, халқаро мағориф платформалари, критик фикр, узакдан таълим.*

***Abstract.** This article explores international experience in developing media literacy within the context of education in Kazakhstan. By examining various examples from global practice, the author discovers how international programs and initiatives can influence the formation of media literacy among high school students in Kazakhstan. Aspects such as the roles of UNESCO, the experience of Finland, the use of international educational platforms, as well as other strategies and methods that can be adapted for the Kazakhstani educational system are discussed. The author emphasizes the importance of acquiring media literacy skills for successful adaptation to the digital environment and ensuring sustainable development in the future.*

Keywords: *media literacy, education, international experience, UNESCO, media education, educational programs, international educational platforms, critical thinking, distance learning*

В современном цифровом мире медиаграмотность становится ключевым навыком для успешной адаптации и развития. В контексте образования в Казахстане, международный опыт играет важную роль в формировании эффективных стратегий и методов развития медиаграмотности среди старшеклассников.

Казахстан, как часть глобального сообщества, признает необходимость внедрения современных подходов к обучению медиаграмотности, которые учитывают специфику информационного пространства и его влияние на общественное сознание. Принятие цифровых технологий в образовании требует от учащихся не только умения работать с информацией, но и анализировать её, критически оценивать и отличать достоверные и недостоверные источники. В этом контексте, привлечение примеров и практик из международного опыта позволяет адаптировать лучшие практики казахстанской системе образования, учитывая национальные особенности и культурные контексты. [1]

Путь к медиаграмотности в Казахстане включает в себя не только усвоение базовых навыков работы с информацией, но и развитие критического мышления и умения анализировать контент на различных языках и платформах. Важным аспектом является также обучение этике в сети, включая вопросы конфиденциальности, кибербезопасности и уважения к правам других пользователей интернета.

Примеры из мира демонстрируют разнообразные подходы к обучению медиаграмотности, включая игровые технологии, интерактивные уроки и проектную деятельность, которые могут быть успешно адаптированы в казахстанских школах. Важно также обеспечить доступ к образовательным ресурсам и технологиям для всех слоев общества, чтобы сократить цифровой разрыв и обеспечить равные возможности для обучения медиаграмотности.

Сотрудничество с международными организациями и обмен опытом с другими странами позволяет Казахстану эффективно внедрять инновационные подходы к обучению медиаграмотности и повышать уровень информационной грамотности в обществе. Обучение медиаграмотности должно быть включено в образовательные программы на всех уровнях, начиная с начальной школы и заканчивая высшим образованием, чтобы формировать устойчивые навыки у всех учащихся. Рассмотрим несколько примеров, исходя из опыта мировых лидеров в этой области.

Программа UNESCO "Медиа и Информационная Грамотность для Устойчивого Развития" [2]

Одним из ярких примеров международной инициативы является программа UNESCO, нацеленная на развитие медиаграмотности для достижения устойчивого развития. В контексте Казахстана, это программа может стать основой для интеграции медиаграмотности в учебные планы и экстраурочные мероприятия в школах.

Опыт Финляндии в Интеграции Медиаграмотности в Образование [3]

Финляндия славится своим прогрессивным подходом к образованию, включая развитие медиаграмотности. Программы, такие как "Mediataito" (Медиаграмотность), предлагают инновационные методы обучения, основанные на интерактивности и критическом мышлении, что может стать вдохновением для образовательных инициатив в Казахстане.

Использование Международных Образовательных Платформ [4]

Международные образовательные платформы, такие как Coursera, edX и Khan Academy, предлагают широкий выбор курсов по медиаграмотности. Интеграция таких ресурсов в образовательный процесс в Казахстане может обогатить опыт учащихся и расширить их знания в этой области. [5]

Опыт Швеции в Развитии Критического Мышления в Отношении СМИ

Швеция известна своим прогрессивным подходом к образованию и развитию критического мышления. Программы, направленные на анализ и оценку информации из СМИ, могут быть адаптированы для использования в образовательной системе Казахстана с целью формирования медиаграмотных старшеклассников.

Роль Международных Образовательных Обменов

Обмены студентов международными школами и университетами могут способствовать обмену знаний и опыта в области медиаграмотности. Участие казахстанских студентов в таких программах может помочь им расширить свои горизонты и освоить лучшие практики из разных стран мира. [6]

Развитие Курсов По Медиаграмотности в Школах

Многие страны разрабатывают специализированные курсы по медиаграмотности для школьников. Подобные курсы могут быть внедрены в учебные программы в Казахстане с целью подготовки студентов к эффективному использованию информации из различных источников.

Партнерство с Международными Неправительственными Организациями

Сотрудничество с международными неправительственными организациями, такими как "Медиа и Образование для Всех" (Media and Learning Association), может обеспечить доступ к передовым методикам и материалам по медиаграмотности для образовательных учреждений в Казахстане. [7]

Использование Технологий Дистанционного Обучения

Технологии дистанционного обучения предоставляют возможность обучения медиаграмотности в любое время и из любого места. Использование таких технологий может помочь студентам в Казахстане освоить навыки медиаграмотности в удобной форме.

Интеграция Медиаграмотности в Культурно-образовательные Программы

Культурно-образовательные программы могут быть использованы для пропаганды медиаграмотности среди молодежи. Включение элементов медиаграмотности в мероприятия и фестивали может стимулировать интерес к этой теме среди студентов в всестороннее развитие медиаграмотности в Казахстане содействует не только личностному росту учащихся, но и способствует формированию информированного и ответственного гражданства в цифровой эпохе. [8]

Заключение:

Международный опыт играет важную роль в формировании стратегий и методов развития медиаграмотности в Казахстане. Программы UNESCO, опыт Финляндии и использование международных образовательных платформ - лишь некоторые из множества примеров, которые можно адаптировать и внедрить в образовательную систему страны. Путем адаптации и усовершенствования таких методов можно обеспечить старшеклассников Казахстана необходимыми навыками для успешной навигации в цифровом мире и устойчивого развития в будущем. [9]

Необходимость активного использования международного опыта обусловлена динамичным характером развития информационных технологий и медиасреды.

Следует также обратить внимание на успешные проекты и инициативы других стран, которые демонстрируют эффективные подходы к развитию медиаграмотности среди старшекласников. Подходы, основанные на активном вовлечении учащихся, сотрудничестве и практическом опыте, могут быть особенно эффективны в контексте обучения медиаграмотности.

Перспективы развития медиаграмотности в Казахстане связаны не только с образовательными программами, но и с широким внедрением цифровых технологий в различные сферы жизни общества.

Критически важно также обеспечить поддержку и обучение педагогического персонала, чтобы они могли успешно реализовывать новые методики и подходы в обучении медиаграмотности.

Пользование международными программами для развития навыков медиаграмотности школьников в Казахстане важно по нескольким причинам. Международные программы часто основаны на передовых методиках и исследованиях, разработанных в различных странах. Получение доступа к таким программам позволяет школьникам из Казахстана учиться на основе мирового опыта и использовать передовые методики в своем обучении.

Участие в международных программах также способствует культурному обмену. Школьники могут учиться не только навыкам медиаграмотности, но и понимать различные культурные контексты, в которых эти навыки используются. Это помогает им развивать открытость к разнообразию и уважение к другим культурам.

Медиаграмотность в наше время становится все более важной с учетом развития информационных технологий и цифровых медиа. Участие в международных программах позволяет школьникам получить глобальную перспективу на вопросы медиаграмотности, понимать и анализировать информацию с учетом различных культурных, политических и социальных контекстов.

Международные программы обычно предполагают работу в команде с участниками из разных стран. Это способствует развитию коммуникативных навыков, умению работать в межкультурной среде и сотрудничать на глобальном уровне.

Получение опыта участия в международных программах может значительно повысить конкурентоспособность школьников при поступлении в вузы и на рынок труда. Это также может открыть двери для дальнейшего обучения и карьерного роста за границей.

Таким образом, использование международных программ для развития навыков медиаграмотности школьников в Казахстане имеет множество преимуществ и может оказать значительное влияние на их образование и будущую карьеру.

Заключительной целью всех усилий по развитию медиаграмотности в Казахстане должно стать создание информационно осведомленного и ответственного общества.

Внедрение международного опыта в образовательную практику Казахстана позволит не только повысить качество образования, но и подготовить молодое поколение к успешной адаптации в быстро меняющемся информационном мире.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ахметова Л.С., Веревкин А.В., Лифанова Т.Ю., Медиаобразование и медиаграмотность 2015.
2. Опыт синтеза медиакритики и медиаобразования в Финляндии. 2015 / Мурюкина Елена Валентиновна

3. Daphne Koller, Andrew Ng, "Coursera: Revolutionizing Education with Massive Open Online Courses" (2013)
4. Anant Agarwal, "edX: Online and on campus" (2013)
5. Кальвани А., Фини А., Раньери М. и Пиччи П. (2012). Молодое поколение учится в средней школе цифровая компетентность? Исследование итальянских подростков. Компьютеры и образование, 58(2),
6. <https://media-and-learning.eu/>
7. Рамасубраманиан С., Ривесталь Э. и Ландмарк С. (2021). Модель, основанная на активах с учетом травм, ориентированная на справедливость (TEAM): шесть R для педагогов, ориентированных на социальную справедливость. Журнал медиаграмотности, 13 (2),
8. ЮНЕСКО. Медиа и информационная грамотность: учебные программы для учителей. Париж: ЮНЕСКО.